

DESINFORMAÇÃO E AGÊNCIAS DE CHECAGEM NO BRASIL: ESTUDO DE 5 CASOS DE COMO AS FAKE NEWS SÃO APURADAS NO TIKTOK

DISINFORMATION AND FACT-CHECK AGENCIES IN BRAZIL: A STUDY OF 5 CASES ON HOW FAKE NEWS IS FOUND ON TIKTOK

Beatriz Nascimento Duarte
beatriz.duarte@a.ucb.br

Robson Dias
rbsn.dias@gmail.com

RESUMO

O artigo tem como objetivo realizar pesquisa exploratória, instrumentalizada por estudo de caso em abordagem qualitativa, de 5 amostras de ocorrências de desinformação na plataforma TikTok verificadas pelas agências Lupa e Aos Fatos, durante o ano de 2023. A característica efêmera e sensacionalista da plataforma leva o leitor a repassar informações sem reflexão. Conteúdos fraudulentos exploram linguagem sensacionalista e, em sua maioria, manipulação de conteúdo, sendo que a recepção do público é de alta crença e engajamento, com grande número de compartilhamentos, sem desmentir o conteúdo. A metodologia adotada envolveu a análise detalhada dos 5 casos (majoritariamente de editoria Política), observando o uso de recursos audiovisuais (como narração, legendas, e vídeos fora de contexto ou editados de forma enganosa) e o alto engajamento do público. As agências, que dão preferência a assuntos de interesse público, monitoram declarações de autoridades e influenciadores. O papel fundamental dessas agências é trazer transparência às informações consumidas. A característica de escrita curta e sensacionalista, típica do TikTok, leva o leitor a repassar a informação sem a devida reflexão e checagem, dentro de um contexto com mecanismos de combate em desinformação ainda em desenvolvimento.

Palavras-chave: Jornalismo; Agências de Checagem; Verificação de fatos; Desinformação; TikTok.

ABSTRACT

This article aims to conduct exploratory research, instrumentalized by a qualitative case study approach, analyzing 5 samples of misinformation occurrences on the TikTok platform verified by the Lupa and Aos Fatos agencies during 2023. The ephemeral and sensationalist characteristic of the platform leads the reader to share information without reflection. Fraudulent content explores sensationalist language and, mostly, content manipulation, with public reception characterized by high belief and engagement, featuring a large number of shares without refuting the content. The methodology adopted involved the detailed analysis of the 5 cases (predominantly in the Politics section), observing the use of audiovisual resources (such as narration, captions, and videos taken out of context or misleadingly edited) and high public engagement. The agencies, which give preference to matters of public interest, monitor the statements of authorities and influencers. The fundamental role of these agencies is to bring transparency to the information consumed. The characteristic of short, sensationalist writing, typical of TikTok, leads the reader to share the information without

proper reflection and fact-checking, within a context where mechanisms to combat misinformation are still under development.

Keywords: Journalism; Fact-Checking Agencies; Fact-Checking; Disinformation; TikTok

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como finalidade compreender a desinformação e a evolução das agências de checagem no que se diz respeito ao paradoxo informacional/desinformacional. Com base em Brito, Pinto e Oliveira (2019), “nunca antes na história da humanidade houve tanta informação sendo produzida e propagada e, ao mesmo tempo, nunca existiu tantos fatos distorcidos sendo espalhados como se fossem verdades”. Inicialmente, a falta de acesso aos meios digitais contribuía com a pouca disseminação de informações fantasiosas. Hoje é diferente e já conseguimos ver uma grande parte da população inserida na internet e redes sociais, comentando sobre qualquer tipo de assunto, principalmente assuntos políticos.

A ideia e a escolha do tema consistem em analisar como as agências de checagem constatarem que uma informação veiculada é falsa na plataforma TikTok, por meio de estudo de caso. Este é um artigo jornalístico que mostra o minucioso trabalho das agências de checagem brasileiras. Durante as pesquisas realizadas, houve dificuldades no contato com representantes dessas agências, os quais não demonstraram interesse em divulgar como é sua metodologia. No meu ponto de vista, tratar das *fake news* é importante como uma nuance de liberdade de expressão, que defende o que deve ser considerado como opinião ou calúnia.

No levantamento feito pela *Poynter Institute*, escola de jornalismo e organização de pesquisas americana, que conta com apoio do Google, nota-se que no Brasil, quatro em cada 10 pessoas afirmaram receber *fake news* diariamente. Ao me deparar com os dados surgiram vários questionamentos: Quais as dificuldades encontradas em constatar que uma informação é falsa? Por que acreditar em *fake news* é “mais fácil” do que procurar o assunto verdadeiro? Como os usuários de redes sociais recebem essas informações? As questões dizem respeito às minhas inquietações que me levaram à pesquisa. Dessa forma, as perguntas norteadoras da pesquisa em pauta são: Quais os principais desafios enfrentados? Qual a principal metodologia utilizada pelas agências de checagem?

O problema dessa pesquisa está inserido em um cenário de aumento progressivo do papel das agências de checagem no combate à *fake news*, em geral, onde pequenas agências continuam sendo a maioria.

O objetivo geral é fazer pesquisa exploratória instrumentalizada por estudo de caso de 5 amostras de ocorrências de desinformação na plataforma TikTok verificadas pelas agências Lupa e Aos Fatos.

Os objetivos específicos do meu trabalho são:

- 1) Analisar as 5 amostras de checagens feitas por essas duas agências no TikTok e
- 2) Compreender os elementos que possam ser recorrentes em desinformação dentro da plataforma.

Os objetivos se instalam, pois, compreendo que a história da *fake news* na sociedade foi marcada por diversos momentos. Devemos entender que disseminação de informações falsas sempre existiu, mas que, antigamente, a sociedade não tinha conhecimento por não ter acesso à informação de forma comum e rotineira. O impacto da tecnologia continua sendo pretexto de relações de hierarquia, que mostram a superioridade e dominação de aparelhos tecnológicos. Contudo, o cenário já se mostra um tanto diferente e a população já conta com leis e iniciativas de fact-checking.

2 FAKE NEWS E REDES SOCIAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO OU DESINFORMAÇÃO?

Como vimos, a sociedade enfrenta a disseminação de *fake news* nas redes sociais e contempla a grande gama de mídias digitais existentes no mundo moderno, entretanto, podemos ver que o acesso à internet ainda é um problema a ser analisado.

Para Alcott e Gentzkow (2017), as notícias falsas são qualquer conteúdo noticioso fraudulento produzido e direcionado para atender algum tipo de objetivo. Por isso, os criadores de notícias falsas produzem esse tipo de conteúdo de forma intencional e sistemática, a partir de alguns critérios (Wardle e Derakhshan, 2017).

Segundo Filho e Bartolozzi (1995), esses critérios se baseiam na seletividade do público no qual a mensagem será transmitida e quais processos de significação o conteúdo presente no discurso utilizado provocará em sua recepção. Na maioria das vezes, vemos que as informações falsas são bombásticas, com manchetes ou narrativas sensacionalistas e que buscam provocar algum “choque” na população. De acordo com os autores, a utilização desses elementos na construção da narrativa e do próprio conteúdo fraudulento, tem como objetivo chamar a atenção do público e fazê-lo acreditar em uma mentira com aspectos de informação verídica.

informações, mais chances existem de que essas informações sejam de uma fonte não confiável”.

Dessa forma, o descompromisso com a fonte ou até mesmo com a informação em si, aliado à possibilidade de qualquer um expressar sua opinião dentro das redes sociais - protegido pelo manto da liberdade de expressão- cria um fenômeno que possibilita a proliferação de notícias ou informações de conteúdo falso, não exprimindo ou não possuindo nenhuma relação com a realidade dos fatos ou da informação que está sendo veiculada. Essa prática torna-se comum atualmente e a proliferação de *fake news* dentro das redes sociais evidencia esse fenômeno marcado pela efemeridade da relação com a informação unida ao descompromisso com a fonte dessa informação e o acesso de grande parte da população à internet.

Esse estado de iminência persistente de perigos faz da catástrofe um desafio genuíno à condução de uma nação democrática por meio de processos comunicativos. O discurso oficial de segurança compete com outras narrativas centradas no risco e saber lidar, nos níveis biográficos e políticos, com o medo e a insegurança que se convertem em qualificação civilizacional decisiva, fazendo com que o aperfeiçoamento das capacidades correspondentes se torne uma atribuição básica das instituições pedagógicas⁶. Além do destaque ao risco existe o vício da repercussão Ágil de informação incompleta, inexata ou mesmo contraditória sobre acontecimentos em curso que acrescenta indeterminações^{7,8}, embora, por outro lado, isto reafirme a necessidade de verificação factual perante as autoridades responsáveis (Silva; Castiel 2020)

Figura 2: Usuários De Rede Social Caem Em *Fake News* Sobre Stf “Implementar” Banheiros Unissex Nas Escolas

Fonte: Agência Aos Fatos (2023)

3 O FENÔMENO TIKTOK COMO “FONTE DE INFORMAÇÃO”

O TikTok, sendo uma das plataformas mais populares da atualidade, emergiu como o principal meio de disseminação de *fake news*. Uma das principais razões para isso reside no
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380426>

seu algoritmo de recomendação, que cria bolhas de informação e favorece a polarização de conteúdos, ao invés de apoiar informações imparciais e equilibradas.

Segundo Campos e Lima (2023), a popularização do TikTok ocorreu na pandemia de coronavírus, porém o seu surgimento é bem mais antigo.

A empresa chinesa ByteDance criou o aplicativo Douyin, em 2016, sendo lançado no mercado internacional com o nome TikTok, em 2017. No ano seguinte, após comprar o aplicativo Musical.ly por US\$ 1 bilhão, a ByteDance uniu as duas plataformas, mantendo o nome TikTok, tornando-o o que ele é hoje (Campos; Lima 2023)

O TikTok é uma rede social de criação e compartilhamento de vídeos de até 10 minutos. O aplicativo está disponível para dispositivos móveis com sistema operacional Android ou IOS e também para computadores. Em agosto de 2019, a plataforma já era a mais baixada no mundo, segundo a empresa de dados Sensor Tower. Em 2021, o TikTok divulgou que havia alcançado a marca de 1 bilhão de usuários ativos. No Brasil, é a 5ª rede social mais usada, em 2023, com 82 milhões de usuários, de acordo com a agência We Are Social.

Qualquer pessoa com uma conta pode publicar clipes entre 15 e 60 segundos, sendo o conteúdo um arquivo previamente salvo na galeria do celular ou capturado na hora usando a câmera do dispositivo. O conteúdo é acompanhado de uma descrição curta em texto, que inclui o uso de hashtags (#) que catalogam o clipe em determinadas seleções, de acordo com o assunto tratado. Ao atingir 1.000 seguidores, qualquer usuário ganha a permissão de realizar transmissões ao vivo, com o conteúdo salvo posteriormente no perfil (Kleina, 2020, p. 5).

Em sua diretriz de comunidade, a plataforma destaca que o uso de vídeos que incitam ou provocam violência ou ódio contra um indivíduo ou grupo de pessoas -incluindo raça, etnia, religião, orientação sexual e muito mais- não são bem-vindos no TikTok e podem levar a suspensões e banimentos. Em relação a conteúdos políticos, a plataforma afirma que “compartilhar crenças políticas e participar de conversas políticas é permitido como conteúdo orgânico, mas não pode ser usado com produtos publicitários pagos”.

4 AGÊNCIAS DE CHECAGEM: UMA ANÁLISE GERAL

As agências de checagem têm um papel de extrema importância no combate às *fake news*. Sua principal tarefa é trazer veracidade para as notícias que chegam de forma instantânea a toda a população. Para Sampaio, Lima e Oliveira (2018, p. 3) “[...] no contexto da produção de discursos pós-verdadeiros materializados por *fake news*, encontramos sites geridos por *factcheckers*, que são pessoas que se tornaram especializadas em verificar a

veracidade das notícias viralizadas na web.” Este artigo destaca duas agências de checagem de informações que atuam no Brasil:

- **Agência Lupa:** Considerada uma das pioneiras das agências de fact-checking criadas no Brasil, o trabalho da Lupa começou em meados de 2015. Apesar de ser incubada no site da Folha e do UOL, em seu site, a Lupa afirma que não tem vínculo editorial com essas empresas. Em seu site, a metodologia da Lupa para redes sociais se dá através do projeto de verificação de notícias (Third Party Fact-checking Project) do Facebook. A metodologia de trabalho aplicada ao fact-checking se assemelham.

Uma vez decidida a frase/conteúdo que será checado, o repórter da Lupa faz um levantamento de “tudo” que já foi publicado sobre o assunto. Consulta jornais, revistas e sites. Depois, se debruça sobre bases de dados oficiais e inicia o processo de garimpo de informações públicas. Na ausência delas ou diante da necessidade de saber mais sobre o assunto a ser checado, o repórter da Lupa recorre às Leis de Acesso à Informação (LAI) e/ou às assessorias de imprensa. Ainda pode ir a campo, levando consigo os meios tecnológicos que julgar necessários para a apuração: equipamento fotográfico, de áudio ou de vídeo (Como a Lupa, 2015)

- **Agência Aos Fatos:** A agência também foi criada em 2015, e em seu site, diz acreditar no jornalismo independente. A escolha dos conteúdos a serem checados se divide entre uma informação vinda de uma autoridade pública ou com alto engajamento nas redes sociais. Depois de encontrarem a origem da informação, os jornalistas da equipe consultam fontes que podem estar envolvidas (Aos Fatos, 2023). Em seu site, a metodologia da Aos Fatos engloba tanto declarações de autoridades, como de influenciadores.

Os jornalistas do Aos Fatos checam declarações de autoridades e influenciadores, além de boatos, fotografias, vídeos, áudios, gráficos, panfletos, desenhos e outras mídias. Esse procedimento é adotado para que sua audiência se certifique da autenticidade daquilo que consome na internet e da veracidade do que seus representantes eleitos dizem. A principal virtude da checagem de fatos reside na capacidade desse tipo de jornalismo de ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores e de monitorar políticas públicas baseadas em fatos e evidências (A Metodologia, 2023)

Quando nos referimos ao jornalismo, a partir de inícios do século XX, credibilidade e qualidade são inseparáveis. Apesar das dificuldades metodológicas, cresce a preocupação com a criação de mecanismos de medição que tornem viável uma avaliação da qualidade editorial de organizações jornalísticas.

Quanto maior a transparência promovida pelas organizações jornalísticas sobre sua natureza e seus procedimentos, mais elas se credenciam como mediadoras das mais relevantes no ambiente democrático para o agendamento de temas e para a

alimentação do debate público acerca deles. Quanto menor a transparência, maior o risco de perda da credibilidade. Qualquer consolidação de experiências de avaliação da qualidade com vistas ao reforço da credibilidade de uma organização jornalística deve garantir mecanismos efetivos capazes de oferecer à sociedade, de forma geral, e à sua audiência, de forma particular, a possibilidade de cobrar os resultados prometidos em seus projetos editoriais e nos compromissos ético-políticos do jornalismo como instituição social nas sociedades democráticas. (Guerra, 2014, p. 14)

Em seu site, a agência de checagem Aos Fatos define que “o Radar Aos Fatos é uma ferramenta de monitoramento em tempo real do ecossistema de desinformação brasileiro”. O objetivo é reunir e classificar, automaticamente, conteúdos que circulam em sites e nas diversas redes sociais, identificando com rapidez as publicações com potencial de viralização e a atuação dos grupos que operam na sua amplificação. Compreender o fluxo da desinformação em múltiplas plataformas é fundamental em um cenário de crescente difusão de informação por meio das redes sociais.

Para que um monitoramento de complexidade tão alta seja possível, desenvolvemos uma metodologia — em constante processo de aprimoramento — que alia conhecimentos da Linguística e da Comunicação à Ciência de Dados, implementada na linguagem de programação Python. Atualmente, o Radar monitora conteúdos publicados em sites, no Twitter, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. (A Metodologia, 2023)

Já a agência de checagem Lupa segue uma metodologia de trabalho própria, desenvolvida com base em processos de sucesso implantados por plataformas de fact-checking como a argentina *Chequeado* e a americana *PolitiFact*. A matéria-prima principal no processo de produção de conteúdo jornalístico são as declarações feitas por atores públicos e as informações potencialmente falsas que circulam em plataformas de redes sociais e em aplicativos de mensagens.

O processo começa com a seleção das frases que podem vir a ser checadas e classificadas. Para isso, os jornalistas da Lupa observam, diariamente, o que é dito por políticos, líderes sociais e celebridades, em jornais, revistas, rádios, programas de TV e na internet. Ao selecionar a frase em que pretende trabalhar, a equipe adota três critérios de relevância. Dá preferência a afirmações feitas por personalidades de destaque nacional, a assuntos de interesse público (que afetem o maior número de pessoas possível) e/ou que tenham ganhado destaque na imprensa ou na internet recentemente. Preocupa-se, portanto, com “quem fala”, “o que fala” e “que barulho faz”. (Como a Lupa, 2015)

A metodologia usada pelas agências é parecida. Segundo Vizoso, García e Fariña (2018, p. 107), “o papel dos verificadores de dados é mais importante do que nunca, porque eles têm a missão de verificar e garantir que a informação publicada seja ajustada à realidade”. O critério de checagem das agências Lupa e Aos Fatos não foi exposto. Elas foram procuradas e não demonstraram interesse em serem entrevistadas sobre seu método de

checagem. Em relação aos assuntos checados, a Agência Lupa mostra conteúdos mais políticos, enquanto a Agência Aos Fatos checa conteúdos diversos.

Figura 3: Checagens publicadas no site das Agências Lupa e Agência Aos Fatos

Fonte: Agência Lupa (2023)

Fonte: Agência Aos Fatos (2023)

5 ANÁLISE DE CASOS: FACT-CHECKING EM AÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Como vimos anteriormente, as agências de checagem estão inseridas no conceito de *fact-checking*. Conforme o pensamento de Kovach e Rosenstiel (2003), “a notícia é o principal produto do jornalismo e se sustenta por uma necessidade do ser humano: o instinto de percepção. As pessoas precisam saber o que acontece na cidade, no país e do outro lado do mundo”. Os autores reforçam ainda o compromisso do jornalismo com a verdade e o consentimento entre os profissionais da importância de apurar bem os fatos.

Através de vídeos rápidos, muita imagem, áudios e legendas claras, usuários que não se identificam e criam perfis sem nomes reais, disseminam uma série de conteúdos falsos na plataforma TikTok, utilizando de imagens adulteradas e inverdades para convencer o público, principalmente os jovens que ainda estão em formação estudantil. Esse fenômeno de disseminação casa com o pensamento de Bounegru (2017, p. 18, tradução própria), que “para se tornar *fake news* eles precisam mobilizar um grande número de públicos, incluindo

testemunhas, seguidores, reações e compartilhamentos, assim como oponentes para contestar, sinalizar e desmentir”.

Através de análise de casos, foi apurado 5 informações oriundas do TikTok, que a Agência Lupa e Agência Aos Fatos noticiou em seus sites. As análises foram submetidas ao ano de 2023, sem a presença de um mês em específico, pela dificuldade em se encontrar checagens iguais em períodos iguais. Pode se constatar, através de análise de casos (ver quadro 1), que os vídeos fazem uso de muitos recursos audiovisuais e com a presença de usuários ativos na plataforma.

Abaixo, segue quadro com síntese de evidências: "Ficha de análise de checagens do TikTok" (Quadro 1). Nela, e por meio dela, percebe-se através de análise exploratória de 5 checagens de desinformação no TikTok (realizadas pela Agência Lupa e Agência Aos Fatos, em 2023), apurou-se que todos os casos eram de editoria Política. Os conteúdos fraudulentos exploram linguagem e recursos audiovisuais sensacionalistas (como narração e legendas), frequentemente configurando manipulação de conteúdo (uso de vídeos reais fora de contexto ou editados, atrelado a *deep fakes*). A disseminação é impulsionada por usuários ativos e, em alguns casos, influentes. O engajamento do público é alto, com milhões de visualizações e compartilhamentos (muita via WhatsApp), e a recepção é marcada pela alta crença na notícia falsa, sem desmentido nos comentários. A ação da plataforma foi inconsistente: enquanto algumas contas foram derrubadas ou vídeos removidos, outros conteúdos de usuários influentes continuam circulando.

Segue descrição dos vídeos da amostra publicados no Tik Tok:

Quadro 1: Ficha de análise de checagens do TikTok

	Vídeo 1	Vídeo 2	Vídeo 3	Vídeo 4	Vídeo 5
Editoria	Política	Política	Política	Política	Política
Endereço HTTPS	https://vm.tiktok.com/ZMjEBXFET/	Vídeo original removido da plataforma	Vídeo original removido da plataforma	https://vm.tiktok.com/ZMjESHVbm/	https://vm.tiktok.com/ZMjESd155/
Temática	Vídeo afirma que Lula desviou caminhões da Codevasf para seu filho.	Vídeo afirma que líder palestino fez discurso pró-Israel na ONU.	Vídeo afirma que Michelle Bolsonaro recebeu brasileiros vindos de Israel.	Vídeo afirma que famílias receberam doações de “ossos” para consumo.	Vídeo afirma aumento de preço da gasolina no governo Lula.
Métricas	22,6K de curtidas, 2.324 comentários, 2.156	Vídeo original removido da plataforma.	Vídeo original removido da plataforma.	29,7K de curtidas, 9.681 comentários, 2.266 salvos, 19.0K de	53,6K de curtidas, 7.479 comentários, 3.737 salvos, 51.2K de

	salvos, 25,9K de compartilhamentos (WhatsApp) e 1,5 milhão de visualizações.			compartilhamentos (WhatsApp) e 150 mil visualizações.	compartilhamentos (WhatsApp) e 1,3 milhão de visualizações.
Engajamento do público: Análise feita sob os 10 primeiros comentários	Os 10 comentários os acreditam na notícia e pedem intervenção do governo em relação ao tema.	Vídeo original removido da plataforma.	Vídeo original removido da plataforma.	Os 10 comentários acreditam na notícia e atacam o atual governo pela “medida tomada”.	Os 10 comentários acreditam na notícia e fazem comparações entre o governo Lula e governo Bolsonaro.
Destques na comunicação abordada	Há a presença de hashtags, que aumentam o engajamento e facilitam a procura do conteúdo.	Vídeo original removido da plataforma.	Vídeo original removido da plataforma.	Há a presença de hashtags, que aumentam o engajamento e facilitam a procura do conteúdo.	Há a presença de hashtags, que aumentam o engajamento e facilitam a procura do conteúdo, assim como ataques ao governo atual na descrição do vídeo.
Recursos audiovisuais (O que chamou a atenção dos usuários?)	No começo do vídeo, há a presença de narração por voz afirmando o que conteúdo, assim como uma foto que deixa explícito quem seria o filho a “receber” os caminhões, e a presença do vídeo em si, onde um usuário filma o interior de	Linguagem sensacionalista, com vídeo (em outro idioma) que distorce o comentário do líder palestino e dificulta o entendimento por parte dos leitores. Também há a narração do próprio usuário, afirmando o conteúdo, sem a presença de uma fonte oficial que confirme a informação.	O usuário narra o “acontecimento” e para passar mais credibilidade a sua fala, insere um vídeo para confirmar o que está sendo dito. Há presença de linguagem sensacionalista, assim como uso de legendas para chamar a atenção do público.	Por meio de um vídeo de 2021, o usuário faz recurso de linguagem sensacionalista, afirmando que o fato se deu após a perda do Bolsa Família. Há a presença da data, para “confirmar” que o caso é recente e uso de emojis.	Há a presença de uma notícia, veiculada no ano de 2022, pelo Boletim JR 24h, da Record, onde fazem cortes de trechos para afirmar e convencer o leitor, assim como uso de imagens, gifs e legendas no próprio vídeo.

	um veículo. Não foi possível apurar a verdadeira origem do automóvel.				
Histórico do usuário na plataforma (São 'boots'? São usuários reais?)	Usuário ativo na plataforma, sendo comum encontrar fake news em seu perfil. Muitas vezes, com vídeos verdadeiros, mas distorcidos da realidade.	Usuário ativo na plataforma, onde afirma ser um jornalista e radialista, não sendo possível afirmar o cargo do usuário. O conteúdo do perfil é fantasioso e se instalam apenas nas ideologias políticas do usuário.	Usuário ativo na plataforma, sendo comum encontrar fake news em seu perfil. Muitas vezes, com vídeos verdadeiros, mas distorcidos da realidade.	Usuário ativo na plataforma, sendo comum encontrar fake news em seu perfil. Muitas vezes, com vídeos verdadeiros, mas distorcidos da realidade.	Usuário ativo na plataforma, sendo comum encontrar fake news em seu perfil. Muitas vezes, com vídeos verdadeiros, mas distorcidos da realidade.
Recepção (Os comentários desmentem o que foi noticiado?)	Os usuários não desmentem a fake news, acreditam nela e há grande número de compartilhamentos.	Vídeo original removido da plataforma.	Vídeo original removido da plataforma.	Os usuários não desmentem a fake news, acreditam nela e há grande número de compartilhamentos.	Os usuários não desmentem a fake news, acreditam nela e há grande número de compartilhamentos.
Medidas adotadas pela plataforma	O vídeo continua circulando.	A plataforma derrubou a conta do usuário. Apurei que ele realizou a inscrição de nova conta, mas não chegou a veicular o mesmo vídeo.	O vídeo foi removido da plataforma. Não foi possível apurar se foi removido pela plataforma ou pelo próprio usuário.	O vídeo continua circulando.	O vídeo continua circulando.

Fonte: os autores

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Constata-se que as agências Lupa e Aos Fatos noticiaram mais inverdades na plataforma TikTok. Analisando outras mídias digitais, como Facebook, Twitter (X) e

Instagram, elas já contam com a plataforma de checagem de fatos, tendo uma parcela mínima de checagem, embora tenham. Já no TikTok, ainda não há um filtro que constate as *fake news*. Por isso, nota-se que as agências de checagem somam maior de conteúdo nesta plataforma em específico. As checagens realizadas pelas agências foram recebidas por reporte dos leitores, que a viram serem disseminadas pelo WhatsApp.

Essa informação chega até a agência Lupa através do projeto de verificação de notícias, em parceria com o Facebook, onde usuários solicitam a análise do material. De imediato, a Lupa realiza uma checagem pessoal, apenas examinando o conteúdo em si. O pedido de checagem normalmente parte por leitores da própria agência que utilizam o aplicativo de mensagens WhatsApp. Ao final de cada matéria, há a presença de outras agências de checagem que realizaram verificação de conteúdo parecida. Pode notar-se que esse é um padrão em todas as matérias, sejam elas oriundas do TikTok ou checagem de outro conteúdo.

Já na Aos Fatos, não é divulgado onde encontraram o vídeo ou como receberam a desinformação para checagem. Há a presença dos números de visualizações na plataforma, para entender quantas pessoas receberam o conteúdo frauduloso, e, para entender se o fato condiz com a verdade, a agência contata fontes oficiais para entender se o conteúdo é verdadeiro, falso ou com partes de verdade. Nota-se, ao final da checagem, a presença de hiperlinks que levam a checagens parecidas em outras agências de checagem, assim como a Lupa.

Partindo para os conteúdos fraudulentos, constata-se que o vídeo 2 e vídeo 3, removidos da plataforma, foram feitos por usuários com poucos seguidores, mas que são ativos na plataforma, mas não são grandes influenciadores. Em certo momento, o leitor consegue confundir o criador com jornalistas comentaristas. Os vídeos 1 (anexo A), 4 (anexo B) e 5 (anexo C), que continuam circulando, são de pessoas com certa “influência” no TikTok, que contam com um número de seguidores fiéis e engajados. Foi apurado que os usuários que comentaram nas amostras são seguidores que consomem o conteúdo e engajam em outros produtos com uma certa frequência. Os 2 vídeos removidos contaram com comentários sensacionalistas sobre o fato, fazendo o uso do recurso audiovisual “narração”. Seguindo as diretrizes do TikTok, pode ser um fator para que a plataforma tenha removido o vídeo. Não podemos apurar a veracidade dessa informação, pela dificuldade em se contatar o suporte do TikTok.

Em uma análise mais minuciosa, noto que o vídeo 1 (anexo A) se trata de uma teoria da conspiração, por acusar uma venda de caminhões sem base em evidências reais. Já no

vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4 (anexo B) e vídeo 5 (anexo C), está claro uma manipulação de conteúdo, feito por uso de vídeos reais, mas tirados de contexto ou editados de forma enganosa para criar uma narrativa falsa, atrelado com *deep fakes*, conteúdo que finge vir de fontes reais e confiáveis. A maioria desses usuários utilizam títulos sensacionalistas ou enganosos para atrair cliques e gerar tráfego online ou receita publicitária.

Não podemos negar que toda essa discussão se dá pela rápida adesão da sociedade a rede social e a busca inconstante por “cliques” e compartilhamentos, que fazem com que os usuários comentem sobre um assunto sem nem ter o discernimento de procurar a veracidade daquela informação. Assim também como a grande quantidade de perfil inseridos nos meios digitais, que implicam em um maior recebimento de *fake news* em aparelhos celulares, e uma maior instalação de usuários nesses meios digitais, muitas vezes, onde essa massa não faz uso de mídias jornalísticas confiáveis, oficiais e profissionais para consumir informação.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do trabalho desenvolvido e das pesquisas realizadas, conclui-se que as agências de checagem exercem papel essencial no enfrentamento da desinformação, sobretudo nas redes sociais, onde a velocidade e o alcance das mensagens ampliam o risco de manipulação. A atuação dessas instituições é vital para assegurar a transparência e a integridade informativa, já que muitas notícias falsas possuem potencial de enganar e moldar percepções sociais e políticas. A pesquisa, de caráter descritivo e exploratório, evidenciou que grande parte das fake news circula no TikTok, ambiente em que a linguagem curta, visual e sensacionalista estimula o compartilhamento impulsivo e sem reflexão.

Os resultados apontam que, embora o trabalho de fact-checking seja indispensável, ele não é suficiente para, isoladamente, estancar a propagação de conteúdos fraudulentos. O fenômeno das fake news está ligado a fatores estruturais: algoritmos que privilegiam engajamento em detrimento da veracidade, ausência de filtros eficazes em certas plataformas, além da vulnerabilidade dos usuários diante de narrativas simplificadas. Nesse contexto, especialistas reiteram que a prática de verificar a fonte e evitar agir por impulso é uma estratégia individual necessária, mas não plenamente eficaz diante da escala do problema.

O Código de Ética do Jornalista (2007) reforça o direito da sociedade à informação pautada na veracidade e no interesse público. Todavia, a persistência da desinformação exige medidas articuladas: políticas públicas mais rigorosas, regulamentações que responsabilizem plataformas digitais, além de iniciativas educativas voltadas à alfabetização midiática e

informativa. Assim, mais do que delegar a tarefa de checar às agências, é fundamental promover uma cultura de responsabilidade compartilhada, em que jornalistas, plataformas, governos e cidadãos atuem conjuntamente para reduzir os efeitos nocivos das fake news

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA LUPA. **É falso que governo federal doou 27 caminhões para filho do Lula.** Disponível em: <https://lupa.uol.com.br/jornalismo/2023/10/30/e-falso-que-governo-federal-doou-27-caminhoes-para-filho-do-lula>. Acesso em: 15 nov. 2023.

AGÊNCIA LUPA. **Checagem** [Categoria]. Disponível em: <https://lupa.uol.com.br/jornalismo/categoria/checagem>. Acesso em: 15 nov. 2023.

AOS FATOS. **Falso: STF 'implementa' resolução que obriga escolas a terem banheiros unissex.** Disponível em: <https://www.aosfatos.org/noticias/falso-stf-resolucao-banheiros-unissex-escolas/>. Acesso em: 15 nov. 2023.

AOS FATOS. **Notícias que checamos: Falso.** Disponível em: <https://www.aosfatos.org/noticias/checamos/falso/>. Acesso em: 15 nov. 2023

AOS FATOS. **A metodologia do radar Aos Fatos.** 2023. Disponível em: <https://www.aosfatos.org/metodologia-radar-aos-fatos/>. Acesso em: 10 nov. 2023.

ALLCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social Media and Fake News in the 2016 Election. **Journal of Economic Perspectives**, v.31, n.2, p. 211-36, 2017. Disponível em: <https://goo.gl/TLYvEP>. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRITO, M. P.; PINTO, V. B.; OLIVEIRA, H. P. C. **A pós-verdade como ação de desinformar.** Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/123917>. Acesso em: 10 nov. 2023.

CARVALHO, L. B. de. A democracia frustrada: fake news, política e liberdade de expressão nas redes sociais. **Internet & Sociedade**, v. 1, n. 1. 2020.

COMO A LUPA faz suas checagens?. **Lupa**, 15 out. 2015. Disponível em: <https://lupa.uol.com.br/institucional/2015/10/15/como-fazemos-nossas-checagens>. Acesso em: 10 nov. 2023

D'ANCONA, Matthew. Pós-verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. **Educação Temática Digital**, Campinas, SP, v.21n.1p.278-284jan./mar. 2019. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8652833/19048>. Acesso em: 10 nov. 2023

DELMAZO, C.; VALENTE, J. C. L. Fake news nas redes sociais online: propagação e reações à desinformação em busca de cliques. **Media & Jornalismo**, [S. l.], v. 18, n. 32, p. 155-169, 2018. DOI: 10.14195/2183-5462_32_11. Disponível em: https://impactum-journals.uc.pt/mj/article/view/2183-5462_32_11. Acesso em: 15 nov. 2023.

